

Türkiye' de odyoloji lisans programlarında yürütülen kalite, hasta ve çalışan güvenliği derslerinin incelenmesi

Review of quality, patient and employee safety courses conducted in audiology undergraduate programs in Turkey

Ali Arslanoğlu¹, Gözde İnal²

¹ Doç.Dr.Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul/ Türkiye, aliarslanoglu18@gmail.com, 0000-0002-4454-0397

² Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlıkta Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Bölümü, İstanbul/Türkiye, inalgozde8147@gmail.com, 0009-0004-7721-539X

ÖZ

Bu çalışmanın amacı Türkiye'de devlet ve vakıf üniversitelerinin odyoloji eğitimi veren bölümlerinin lisans öğretim programında yer alan kalite, hasta ve çalışan güvenliği derslerinin incelenmesidir. Kesitsel ve tanımlayıcı özellikte olan çalışma, Mart-Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılmıştır. Türkiye'de bulunan vakıf ve devlet üniversitelerinin 29 odyoloji lisans programı çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacıların yaptığı değerlendirme formu kullanılmıştır. Veriler, web sayfalarının odyoloji lisans öğretim programlarında bulunan ders içerikleri taranarak toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistikler ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda kalite veya hasta ve çalışan güvenliği derslerinin en az birinin üniversitelerin odyoloji lisans öğretim programlarının %48,3'ünde olduğu görülmüştür. Müfredat incelendiğinde daha çok (%47,8) "İş Sağlığı ve Güvenliği" konularının işlendiği görülmüştür. Ders sayısının azlığı, olan derslerin ise etkin eğitim açısından yeterli olmadığı gözlenmiştir. Lisans eğitiminin ilk yarıyılından itibaren düzenli, etkin öğretim yöntemleri ve konuda uzman öğretim üyeleri ile süreklilik sağlayan bir eğitimin uygulanması, sağlıkta kalite, hasta ve çalışan güvenliği kültürünü geliştirmede etkili olacaktır

Anahtar Kelimeler:

Sağlıkta Kalite, Sağlık Hizmetlerinde Beslenme, Hasta Ve Çalışan Güvenliği

Corresponding Author/Sorumlu Yazar:

Doç.Dr.Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul/ Türkiye, aliarslanoglu18@gmail.com, 0000-0002-4454-0397

DOI:

10.5281/zenodo.11060020

Received Date/Gönderme Tarihi:

23.12.2023

Accepted Date/Kabul Tarihi:

18.02.2024

Published Online/Yayımlanma Tarihi

31.03.2024

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the quality, patient and employee safety courses in the undergraduate curriculum of audiology departments of state and foundation universities in Turkey. The study, which is cross-sectional and descriptive, was conducted between March and May 2023. 29 audiology undergraduate programs of foundation and state universities in Turkey constitute the population of the study. The evaluation form prepared by the researchers was used as a data collection tool. Data was collected by scanning the course contents of audiology undergraduate curriculum on web pages. Data were analyzed with descriptive statistics. As a result of the study, it was seen that at least one of the quality or patient and employee safety courses was included in 48.3% of universities' audiology undergraduate programs. When the curriculum was examined, it was seen that mostly (47.8%) "Occupational Health and Safety" subjects were covered. It has been observed that the number of courses is low and the courses available are not sufficient in terms of effective education. Implementing a continuous education with regular, effective teaching methods and expert faculty members starting from the first semester of undergraduate education will be effective in improving the culture of quality in health and patient and employee safety.

Key Words:

Quality in Health, Nutrition In Health Care, Patient And Employee Safety

1.GİRİŞ

Kalite kavramına ilişkin geçmişten bugüne pek çok tanım yer almaktadır. Örneğin; Deming'in görüşüne göre kalite, müşteri odaklı olan ve sürekli iyileştirmeyi temel alan, Juran' a göre "Kullanıma uygunluk" olarak değerlendirilen, öte yandan Gross' a göre "Bir mamulün spesifikasyonlara uygunluk derecesi" şeklinde tanımlanmıştır. Zeithaml kaliteyi, "Tüketicinin bir mal ya da hizmetin, bütün olarak mükemmelliği veya üstünlüğü hakkındaki değerlendirmesi" şeklinde açıklamıştır (Demirbilek ve Çolak, 2008).

Sađlık konusu bireysel ve toplumsal aıdan her kesimi ilgilendiren en önemli konuların bařında gelmektedir. Sürekli deđiřen beklentiler, teknoloji alanındaki ilerlemeler, bilimsel alıřmalar sađlık hizmetlerine olan beklentiyi ve niteliđi de önemli derecede deđiřtirmektedir. Kalite, bu beklenti ve niteliklerin en iyi řekilde karřılanması, yönetilmesi ve hataların önüne geilmesi için gereklidir (Ertař ve elik, 2018).

Sađlık hizmetleri, kiřilerin mutluluklarını ve yařam kalitelerini direkt olarak etkilemektedir. Sađlık hizmetlerinde kalite, ölkelerin ađa uygunluk seviyelerinde bir gösterge olarak kabul görmektedir. Sađlık hizmetlerinde kalite, hizmetlerin hem kiřilerin isteklerine hem de bilimsel ilkeler ve standartlara uyacak řekilde sunulmasıdır. (Bıyıklı ve Bilici, 2019).

Sađlık kuruluşları, sađlık hizmetlerinde kaliteli bir hizmet sunumuna önem vermelerinin yanında, mevcut verilen hizmetin kalitesini belirleyen en önemli göstergelerden biri hasta ve alıřan gúvenliđi konusudur. (Korkutan ve Kurt, 2021).

Hasta gúvenliđi, sađlık hizmeti sunarken oluřan hataların engellenmesi ve bu hataların sebebiyet verdiđi hasta zararlarının azaltılmasıdır. Hasta gúvenliđi ve bakım kalitesi birbiri ile ilintili olmasına karřın aynı řeyler deđildir. (Ovalı, 2010).

Kalite ve hasta gúvenliđi konularında en etkili pratikleri aıklayan Joint Commission International (JCI), uluslararası hasta gúvenliđi hedeflerini altı bařlıkta konumlandırmıřtır. Bu bařlıklar; hastaları dođru tanımlanmak, etkili iletiřimi geliřtirebilmek, yüksek riskli ila gúvenliđini arttırmak, gúvenli cerrahi iřlemi gerekleřtirmek, sađlık hizmetleriyle iliřkili enfeksiyon riskinin azaltmak, hastaların dúřmelerden kaynaklı zarar görme risklerini azaltmaktır (JCI International Patient Safety Goals).

Dünya Sađlık Örgütü (DSÖ) alıřan gúvenliđini, “alıřanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye tařınması, sađlıklarına gelebilecek zararların en aza indirilebilmesi için koruma yöntemlerinin uygulanması, kiřinin iřine ve iřin kiřiye uygunluđudur.” řeklinde tanımlamıřtır (Cebeci, 2013).

Sađlık alıřanlarını tehlikeye sokan durumlar aynı zamanda hastanelerde hatalara sebebiyet oluřturarak hasta gúvenliđini de olumsuz yönde etkilemektedir (Gürer, 2018). Kalite yönetim sisteminin ayrılmaz bir bölümü olan hasta ve alıřan gúvenliđi uygulamaları sayesinde hastalar ve alıřanlar için olası riskler azaltılarak mevcut sistem iyileřtirilip süreklilik sađlanır (Ataman vd., 2017).

Bu noktada kalite, hasta ve alıřan gúvenliđi kültürünün sađlık profesyonellerinde etkin bir řekilde oluřması adına eđitimlerin henüz önlisans öđretim düzeyinde iken bařlanması büyük rol oynamaktadır.

YÖNTEM

Arařtırmanın Amacı ve Tipi

Bu alıřmanın amacı Türkiye’de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinin odyoloji bölümlerinin lisans öđretim programlarında bulunan kalite, hasta ve alıřan gúvenliđi derslerinin incelenmesidir. alıřma kesitsel ve tanımlayıcı niteliktedir.

Arařtırmanın Evren ve Örneklemi

Türkiye'deki tüm üniversiteler çalışmanın evrenini oluřturmaktadır. Tam sayım yöntemi ile incelenmiştir. Arařtırmaya odyoloji fakültesi ve yüksekokulu olan 29 üniversite dahil edilmiştir. Aynı üniversitede ders içerikleri aynı olan Türkçe ve İngilizce dillerinde iki farklı odyoloji programı yer alması durumunda her iki programın içeriklerinin aynı olması sebebiyle üniversitenin bir programı arařtırmaya dahil edilmiştir.

Veri Toplama Aracı

Veri toplama amacı ile araç olarak çalışmanın arařtırmacıları tarafından oluřturulan deđerlendirme formu kullanılmıştır. Veriler; üniversite adı, üniversitenin türü (devlet/vakıf), programın türü (fakülte/yüksekokul), kalite, hasta ve çalışan güvenliđi konularını içeren derslerin olup olmadığı, ders adı, seçmeli ya da zorunlu olma durumu, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), ders yarıyılı, ders içeriđi, ders uygulamasının olup olmadığı, kullanılan öğretim yöntemleri, ders dili ve dersi veren öğretim elemanının unvanı olarak 12 ana başlıkta deđerlendirilmiştir.

Verilerin Toplanması

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (<https://istatistik.yok.gov.tr>) kullanılarak Mart- Mayıs 2023 tarihleri içerisinde sistemde kaydı bulunan, odyoloji lisans eğitimi veren 29 devlet ve vakıf üniversitesinin bulunduğu liste oluřturulmuřtur. Liste incelenerek, aktif şekilde odyoloji eğitimi veren üniversiteler tespit edilmiştir. Veriler üniversitelerin web sayfalarından kalite, hasta ve çalışan güvenliđi konusunda dersi bulunan programların ders içerikleri incelenerek deđerlendirme formuna aktarılıp toplanmıştır.

Verilerin Deđerlendirilmesi

Veriler analiz edilirken, Microsoft Excel programından yararlanılmıştır. Çalışma verileri tanımlayıcı istatistik yöntemleri kullanılarak deđerlendirilmiştir.

Arařtırmanın Etik Yönü

Üniversitelerin web sayfaları ve Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi erişime açık olması sebebi ile herhangi bir kurum ve etik kurul izninin alınmasına gerek kalmamıştır.

Arařtırmanın Sınırlılıkları

Web sayfalarında ders içeriklerine ait bilgilerin eksik olması yada bilgi paketlerinde dersler ile ilgili bilginin bulunmaması sebebi ile verilerin tamamına erişilememesi çalışmanın sınırlılıđını oluřturmuřtur.

BULGULAR

Tablo 1. Odyoloji Eğitimi Veren Üniversitelerin Mülkiyetlerine Göre Dağılımları

Özellikler		N	%
Üniversite Türü	Devlet Üniversitesi	13	44,8
	Vakıf Üniversitesi	16	55,2
Toplam		29	100

Türkiye’de Mart- Mayıs 2023 ayında YÖK’ e bağlı etkin olarak odyoloji veren toplam 29 devlet ve vakıf üniversitesi olduğu görülmüştür.

Odyoloji eğitimi veren 29 kurumdan %55,2’inin vakıf üniversitesi olduğu belirlenmiştir (Tablo 1).

Tablo 2. Odyoloji Lisans Programında Kalite, Hasta ve Çalışan Güvenliği’ ne Yönelik Derslerin Bilgilerinin Devlet ve Vakıf Üniversitesi Bazında Dağılımı

Kalite, Hasta ve Çalışan Güvenliğine Yönelik Derslere İlişkin Bilgiler		Devlet		Vakıf		Toplam	
		n	%	n	%	n	%
Derslerin müfredatta olma durumu	Var	4	30,8	10	62,5	14	48,3
	Yok	9	69,2	6	37,5	15	51,7
	Bilgi paketine ulaşamadı	0	0	0	0	0	0
Dersin Uygulaması	Var	0	0	0	0	0	0
	Yok	7	100	16	100	23	100
	Belirtilmemiş	0	0	0	0	0	0
Derslerin isimleri **	Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon	3	42,8	4	25	7	30,4
	İş Sağlığı ve Güvenliği	2	28,6	9	56,2	11	47,8
	Hasta ve/veya Çalışan Güvenliği	2	28,6	3	18,8	5	21,8
Zorunlu/Seçmeli ders sayısı	Zorunlu	2	28,6	2	12,5	4	17,4
	Seçmeli	5	71,4	14	87,5	19	82,6
Dersin verildiği yarıyıl ***	1. yarıyıl	1	14,3	6	27,7	7	24,1
	2. yarıyıl	0	0	2	9	2	6,9
	3. yarıyıl	5	71,4	3	13,6	8	27,6
	4. yarıyıl	0	0	3	13,6	3	10,3
	5. yarıyıl	0	0	3	13,6	3	10,3
	6. yarıyıl	1	14,3	2	9	3	10,3
	7. yarıyıl	0	0	1	4,5	1	3,5
	8. yarıyıl	0	0	1	4,5	1	3,5
	9. yarıyıl	0	0	0	0	0	0
	10. yarıyıl	0	0	0	0	0	0
Ders dili (N=74)	Belirtilmemiş	0	0	1	4,5	1	3,5
	Türkçe	7	100	15	93,7	22	95,7
Kullanılan öğretim yöntemi ****	İngilizce	0	0	1	6,3	1	4,3
	Düz anlatım	0	0	0	0	0	0
	Tartışma	0	0	0	0	0	0
	Soru cevap	0	0	0	0	0	0
	Problem çözme	0	0	0	0	0	0
	Örnek olay/olgu incelemesi	0	0	0	0	0	0
AKTS (N=74)	Beyin fırtınası	0	0	0	0	0	0
	Belirtilmemiş	7	100	16	100	23	100
	2	3	42,9	7	43,8	10	43,5
	3	1	14,2	4	25	5	21,7
	4	3	42,9	4	25	7	30,5
5 ve üzeri	0	0	1	6,2	1	4,3	

*Bazı üniversitelerde kalite, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili derslerin birden çok yer alması sebebi ile ders bulunan üniversite sayısı incelenen ders sayısından azdır.

**İsim olarak aynı olmasa bile içerik açısından aynı olan dersler tek başlıkta toplanmıştır.

*** Bazı dersler birden fazla yarıyılıda verilmektedir.

**** Bazı üniversitelerde birden fazla öğrenim yöntemi kullanılmaktadır.

Vakıf ve devlet üniversitelerine bağlı 29 üniversiteden web sayfaları incelenerek tamamının verilerine ulaşılmıştır. 29 üniversite incelendiğinde kalite, hasta ve çalışan güvenliği konusu içeren 23 derse ulaşılmıştır. Bu dersler Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hasta ve/veya Çalışan Güvenliği başlıkları altında toplanmıştır. Üniversitelerin %48,3'ünün müfredatında kalite, hasta ve çalışan güvenliği konusunda ders vardır. Vakıf üniversitelerinin %62,5'inde, devlet üniversitelerinin %30,8'inde kalite, hasta ve çalışan güvenliği konusunda ders bulunmaktadır. Derslerin hiçbirinde uygulamalı eğitim yoktur. Derslerin en çok "İş Sağlığı ve Güvenliği" konusu üzerine olduğu görülmüştür. Devlet üniversitelerinde %42,8 ile "Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon" derslerinin çoğunlukta olduğu görülmüştür. Vakıf üniversitelerinde ise "İş Sağlığı ve Güvenliği" (%56,2) dersinin çoğunlukta olduğu görülmüştür. Tüm üniversitelerde derslerin %82,6'sı seçmelidir. Vakıf üniversitelerinde derslerin %87,5'i, devlet üniversitelerinde derslerin %71,4'ü seçmeli olarak görülmüştür. Vakıf üniversitelerinde derslerin çoğunluğu 1. yarıyılıda (%27,7), devlet üniversitelerinde derslerin çoğunluğu 3. yarıyılıda (%71,4) verilmiştir. Tüm üniversitelerde ise derslerin çoğunluğunun 3. yarıyılıda (%27,6) verildiği görülmüştür. Ders dili çoğunlukla (%95,7) Türkçedir. Yalnızca bir vakıf üniversitesinde dersin dili İngilizcedir. Derslerde kullanılan öğretim yöntemleri araştırma yapılan hiçbir üniversitede belirtilmemiştir. Derslerin çoğunlukla hem devlet hem vakıf üniversitelerinde 2 AKTS (%43,5) olduğu görülmektedir. (Tablo 2).

Tablo 3. Dersi veren akademik personelin özelliklerinin dağılımı

Özellikler	Dersi veren akademisyenin unvanı	Devlet Üniversitesi		Vakıf Üniversitesi		Toplam	
		N	%	N	%	N	%
	Profesör	1	14.3	2	12.5	3	13.1
	Doçent	1	14.3	1	6.3	2	8.7
Unvanı	Dr. Öğr. Üyesi	2	28.6	3	18.7	5	21.7
	Öğretim Görevlisi	3	42.8	2	12.5	5	21.7
	Arş. Gör.	0	0	0	0	0	0
	Belirtilmemiş	0	0	8	50	8	34.8
	Toplam		7	100	16	100	23

29 üniversitede yer alan 23 farklı ders incelenerek dersi veren öğretim elemanlarının %34,8'inin unvanının belirtilmemiş olduğu, dersin genellikle Dr. Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlileri tarafından verildiği görülmüştür. Derslerin 16'sı vakıf üniversitesinde 7'si devlet üniversitesinde verilmektedir. Vakıf üniversitesinde dersi veren öğretim elemanlarının çoğunluğu Dr. Öğretim Üyesi iken devlet üniversitesinde dersi veren öğretim elemanlarının çoğunluğu ise Öğretim Görevlisi statüsündedir (Tablo 3).

TARTIřMA

Hızla deđiřen Dünya’da kaliteye olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Özellikle insanların kendilerini emanet ettikleri sađlık alanlarında memnuniyet istekleri öne çıkmaktadır. Bu noktada en etkili yol sađlıkta kalite, hasta ve çalıřan güvenliđi konularına yönelmektir. Bunu sađlamak için sađlık profesyonellerinin kalite kavramıyla karřılařtıkları ilk yer eđitim-öđretim süreçleri olmalıdır.

Odyoloji lisans müfredatlarında kalite, hasta ve çalıřan güvenliđine dair içeriđi bulunan dersleri incelemek için yapılan bu çalıřmada, 14 devlet üniversitesi ve 15 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 29 odyoloji lisans eđitimi veren üniversitenin web sayfası incelenerek var olan 23 dersin içeriđi analiz edilmiřtir. Üniversitelerin yarısından daha azının (%48,3) müfredatında kalite, hasta ve çalıřan güvenliđi ile ilgili ders olduđu görölmüřtür. Müfredatta yer alan derslerin ise birebir kalite üzerine deđil, kalitenin alt bařlıđı olan çalıřan güvenliđi ile ilgili “İř Sađlıđı ve Güvenliđi” üzerine olduđu görölmüřtür. Derslerin çođunluđu (%82,6) seçmeli olup hiçbirinde uygulama bulunmamaktadır. Dersi veren akademisyenlerin çođunluđunun (%43,4) Dr. Öđretim Üyesi ve Öđretim Görevlisi olduđu görölmüřtür.

Daha önceki çalıřmalar incelendiđinde Ulusoy ve arkadaşlarının 2018 yılında sađlıkla ilgili lisans programlarında kalite derslerini incelemeye yönelik yaptıđı çalıřma sonucunda, çođu lisans programının kalite ile ilgili derslerinin var olmayıp hasta ve çalıřan güvenliđi konusunda kültür oluřturmakta katkı sađlamadıđı sonucuna varmıřlardır. 2023 yılında Arslanođlu ve Yılmaz’ın Türkiye’de kalite yönetimi ve sađlıkta kalite yönetimi lisansüstü programlarında yürütölen derslerin incelenmesi çalıřmasında sađlıkta kalite yönetimi programlarının olduđu az olduđu, bu alanda eđitim verenlerin ise kalite yönetimi alanında uzmanlıđının bulunmadıđı sonucuna varılmıřtır. 2023 yılında Arslanođlu ve Duran’ ın yaptıđı sađlık yönetimi lisans programlarında kalite ve hasta güvenliđi derslerinin incelendiđi çalıřmada ise müfredatların çođunda kalite ve hasta güvenliđi ile ilgili dersin bulunduđu ancak var olan dersleri veren akademik personellerin alanda yeterli uzmanlıđa sahip olmadıđı sonucuna varılmıřtır. 2023 yılında Arslanođlu ve Arslan’ ın Eczacılık lisans programında kalite yönetimi konusunda yürütölen derslere iliřkin yaptıkları çalıřmada devlet üniversitelerinde vakıf üniversitelerine göre daha fazla kalite yönetimi ile ilgili dersin olduđu sonucuna varılmıřtır. Yine 2023 yılında Arslanođlu ve Arslan’ ın Türkiye’de dil ve konuřma terapisi lisans programlarında yürütölen kalite ve hasta güvenliđi derslerinin incelenmesi çalıřmasında derslerin daha çok vakıf üniversitelerinde verildiđi ve ders saatleri, içerikleri, AKTS’leri noktasında belirli bir standart olmadıđı sonucuna varılmıřtır.

Çalıřmamız incelendiđinde kalite, hasta ve çalıřan güvenliđi adına derslerin sayısının azlıđı, içeriđinde kalite bulunan derslerin ise çođunlukla seçmeli olarak sunulması özellikle dikkat çekmiř, sonuç diđer çalıřmalar ile paralellik göstermiřtir.

Sađlıkta kaliteye, hasta ve çalıřan güvenliđine olan beklentilerin hızla ilerlediđi bu dönemde sađlık profesyonellerinin henüz iře bařlamadan, lisans eđitimlerinde bu konular üzerine yođunlařılmasının kurumlarda daha etkin kalite ve hasta güvenliđi kültürü oluřturmada yarar sađlayacađı düşünölmektedir.

SONUÇ

Odyoloji lisans programlarında yürütölen ders müfredatlarında kalite, hasta ve çalıřan güvenliđi konusunda belirli bir standart olmadıđı ve genel olarak ders sayılarının az olduđu görölmüřtür. Web

sayfasında derslerin öğretim teknikleri ile ilgili bilgi paylaşılmamıştır. Derslerin daha çok 3. yarıyılıda verildiđi ve uygulamaların olmadığı, mevzuat kaynaklı müfredatta bulunması zorunlu olan kalitenin alt kollarından “İş Sağlığı ve Güvenliđi” konusu üzerine yoğunlaşıldığı görülmüştür. Kalite, hasta ve çalışan güvenliđi ile ilgili dersi olmayan 15 üniversite vardır. Vakıf üniversitelerinin müfredatında devlet üniversitelerine göre daha fazla kalite, hasta ve çalışan güvenliđi konusunda ders olduğu görülmüştür. Dersler çođunlukla seçmeli olarak verilmektedir.

Sürekli iyileşmeye açık kalite alanında eğitimin çekirdekten başlaması gerekmektedir. Sağlıkta kalite, hasta ve çalışan güvenliđi kültürü oluşturma ve sürekli gelişmede kurumlara fayda sağlamak amacıyla tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin müfredatına kalite ile doğrudan ilişkili eğitimler eklenmelidir. Sonuç olarak,

- Ders içeriklerine doğrudan kalite kavramı eklenmeli ve zorunlu ders olarak verilmesi gerekmektedir.
- Derslere kavramaya yardımcı olmak amacıyla uygulamalı eğitimler eklenmelidir.
- Dersler ilk yarıyıldan başlanarak üniversite bitimine kadar sürekli şekilde devam etmelidir.
- Üniversitelerde farklı bölümlerde okuyan geleceğin sağlık profesyonellerinin birbirlerini tanımaları ve ortak bir bakış açısında hareket edebilmeleri açısından kalite derslerini aynı anda almaları gerekmektedir.

KAYNAKÇA

- Arslanođlu, A., & Arslan, Z. (2023). Türkiye’de eczacılık fakültelerinde yürütölen kalite yönetimi ile ilgili derslerin incelenmesi. *Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(1), 61-74.
- Arslanođlu, A. (2023). Türkiye’de dil ve konuşma terapisi lisans programlarında yürütölen kalite ve hasta güvenliđi derslerinin incelenmesi: Dil ve konuşma terapisi lisans programında sağlıkta kalite ve hasta güvenliđinin yeri. *Journal of 5N1Quality*, 1(2), 46-56.
- Arslanođlu, A. (2023). Türkiye’de kalite yönetimi ve sağlıkta kalite yönetimi lisansüstü programlarında yürütölen derslerin incelenmesi. *Journal of 5N1Quality*, 1(1), 10-18.
- Ataman, H., Esen, M.F., & Vatan, A. (2017). Medikal turizm kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliđi. *Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi*, 3(1), 28-44.
- Bıyıklı, A. E., & Bilici, S. (2019). Hastane beslenme hizmetlerinde hasta memnuniyeti. *Beslenme ve Diyet Dergisi*, 47(1), 91-99.
- Cebeci, H. (2013). Hastanelerde iş kazaları ve çalışan güvenliđi: Karabük şehir merkezi örneđi. *Business & Management Studies: An International Journal*, 1(1), 62-82.
- Demirbilek, S., & Çolak, M. (2008). Sağlık hizmetlerinde kalite: Manisa il örneđi. *Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi*, 1(2), 91-111.
- Ertaş, H., & Çelik, Ö. (2018). Sağlıkta kalite standartları üzerine nitel bir değerlendirme. *Sağlık Yönetimi Dergisi*, 2(1), 18-40.
- Gürer, A. (2018). Sağlık hizmetlerinde çalışan güvenliđi. *Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi*, 2(1), 9-14.
- JCI International Patient Safety Goals <http://www.jointcommissioninternational.org/improve/international-patient-safety-goals/> (Erişim tarihi:13.04.2023).
- Korkutan, M., & Kurt, M. (2021). Hasta güvenliđi kültürünün Türkiye’deki mevcut durumu ve önemi. *Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi*, 7(1), 19-31.
- Ovalı, F. (2010). Hasta güvenliđi yaklaşımları. *Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi*, 1(1), 33-43.
- Ulusoy, H., Kavak, D.G., Tosun, N. & Aydın, Ş. (2018). Üniversitelerin sağlıkla ilgili lisans programlarında kalite eğitimi: Türkiye örneđi. *Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi*, 14(2), 87-102.